

Penggugatan Kasus Wanprestasi Investasi Hotel dan Apartemen Milik Yusuf Mansur

Apriliana Dwi Harwanti¹, Adisty Aulia Rosadi², Rania Syifa Busroni³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Nasional" Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Kata Kunci:

Perjanjian, Wanprestasi, Gugatan Wanprestasi

Keywords:

Agreement, Breach of Contract, Breach of Contract Lawsuit

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian, seringkali terjadi keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian tersebut sehingga muncul peristiwa yang biasa disebut dengan wanprestasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta, dengan terjadinya wanprestasi dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Penelitian ini membahas tentang uraian kasus posisi wanprestasi investasi apartemen dan hotel oleh Yusuf Mansur serta penyelesaian dari kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan. Kasus tersebut kemudian telah diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang.

ABSTRACT

In an agreement, there is often a situation where one party fails to fulfill its obligations as previously agreed upon in the contract, resulting in an occurrence commonly known as a breach of contract. As regulated in Article 1243 of KUHPerduta, the occurrence of a breach of contract can lead to claims for compensation. This research discusses a case study on the position of breach of contract in the investment of apartments and hotels by Yusuf Mansur, as well as the resolution of the case. The research method used in this article is a qualitative approach and

literature review. The case has been resolved through litigation by filing a breach of contract lawsuit in the Pengadilan Negeri Tangerang.

PENDAHULUAN

Prof. Subekti, SH., mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Namun, jika mencari pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian memiliki arti yang sama dengan kontrak, yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerduta yakni kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan tersebut menghasilkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan terjadi akibat hukum.

Perjanjian dalam KUHPerduta terdapat dalam Buku III tentang perikatan. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

¹ Nurachmad, M. (2010). *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. VisiMedia.

² Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, terdapat juga asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian yakni:²

- a. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)) : setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian.
- b. Asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara)) : adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.
- c. Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara)) : perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, pada saat mengadakan perjanjian maupun saat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)) : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Namun, dalam suatu perjanjian, seringkali terjadi keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian tersebut sehingga muncul peristiwa yang biasa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau karena kelalaian. Dengan terjadinya wanprestasi, dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti kerugian.

Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro. Wanprestasi juga diartikan oleh M. Yahya Harahap sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya." Dengan kata lain, dalam hal kesalahan debitur, jika salah satu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu atau tidak memberikan sesuai dengan yang dijanjikan, maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

1. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

- a. Debitur melakukan kelalaian

Wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan/perjanjian dimana kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak atau gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi baik sengaja ataupun karena kelalaian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1238 yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

- b. Terjadinya kondisi memaksa

Wanprestasi dapat terjadi akibat suatu kondisi memaksa yang mengakibatkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, tetapi bukan menjadi kesalahannya. Kondisi itu terjadi di luar dugaan dan tidak diketahui oleh debitur akan terjadi dalam kurun waktu perjanjian.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Kreditur yang mengalami kerugian dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu:

- a. Somasi (Teguran)³

Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan Wanprestasi, harus dilakukan somasi atau teguran terlebih dahulu. Cara Terjadinya Somasi, antara lain:

- 1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru.
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
- 3) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa.

² Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

³ Tatawi, S. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata (Bw). *Lex Privatum*, 3(2).

b. Tuntutan Kreditur⁴

Tuntutan dapat diajukan oleh Kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, apabila:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 3) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur berupa uang denda.

c. Ganti Kerugian

Ganti rugi karena wanprestasi diatur yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, ini ditujukan kepada bunga-bunga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penelitian suatu peristiwa sosial dengan cara mengumpulkan pandangan dari responden, menciptakan pemahaman komprehensif tentang masyarakat, dan mengamati kondisi sosial tertentu. Dengan kata lain, metode kualitatif fokus pada pemecahan permasalahan yang timbul dalam kehidupan berkelompok berdasarkan situasi nyata yang mendalam dan terperinci.

Selain itu, metode penelitian kepustakaan yang digunakan dalam artikel ini juga termasuk dalam kategori metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber perpustakaan, proses membaca, dan mencatat informasi yang relevan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan kasus, penjadwalan waktu, hingga pembacaan dan pencatatan bahan penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber dan langkah-langkah tersebut, penelitian diharapkan dapat dilengkapi dengan data yang akurat dan faktual untuk memperkuat artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uraian Kasus Posisi Wanprestasi**

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang didasari kata sepakat, sehingga salah satu subjek hukum berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati yang dimana kesepakatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum.⁵ Namun, apabila salah satu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu atau tidak memberikan sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas kasus yang melibatkan Yusuf Mansur yang diduga melakukan pelanggaran kontrak terkait investasi uang patungan dalam proyek hotel dan apartemen untuk haji dan umrah.⁶

Kasus ini diawali oleh Ustadz Yusuf Mansur yang memberikan penawaran bisnis terkait investasi hotel dan apartemen di Kawasan Tangerang kepada Para Calon Investor. Para Calon Investor yang merasa tertarik pun akhirnya membuat perjanjian investasi dengan Ustadz Yusuf Mansur yang telah mencapai kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis untuk membangun dan mengembangkan Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Para Calon Investor yang telah resmi menjadi Investor pun menyerahkan sejumlah uang sebagai modal dana investasi yang nantinya dipergunakan untuk proyek pembangunan apartemen dan hotel yang sekarang dikenal sebagai Siti Hotel, yang terletak di Jalan Moh Toha KM 2,1, RT 003 RW 001 Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15115, yang dimiliki oleh PT Inext Arsindo. Para Investor memberikan dana investasi melalui Ustadz

⁴ Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

⁵ Istiawati, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1), 47-57.

⁶ Tatawi, S. *Op. Cit.*

Yusuf Mansur yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat keikutsertaan dalam program patungan usaha pendirian dan pengembangan Hotel Apartemen Haji dan Umroh yang ditandatangani oleh Ustadz Yusuf Mansur.

Dalam rangka program investasi berupa uang Patungan Usaha Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pembagian hasil sebesar 8% (delapan persen) setiap tahunnya. Dari pembagian hasil inilah timbul masalah yang terjadi antara beberapa Para Investor yang merasa dirugikan (Para Penggugat) dengan PT Inext Arsindo (Tergugat I), Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) selaku Direktur Utama PT Inext Arsindo, dan Jody Broto Suseno (Tergugat III) selaku Komisaris PT Inext Arsindo. Para Penggugat merasa dirugikan karena pihak Para Tergugat tidak memberikan informasi tentang perkembangan atau prospektus mengenai proyek investasi ini kepada Para Penggugat setelah sertifikat keikutsertaan dikeluarkan. Mereka juga tidak memberikan laporan bulanan berkala tentang mengenai status perkembangan yang menjadi objek program dana investasi patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen haji dan umroh tersebut. Selain itu, Para Tergugat juga tidak mengembalikan dana investasi berupa uang Patungan Usaha pendirian dan pengembangan Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh kepada Para Penggugat serta tidak menepati janji bagi hasil 8% (delapan persen) setiap tahunnya.

Para Penggugat yang merasa bahwa Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) selaku yang melakukan perjanjian investasi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) pun berusaha menyelesaikan secara baik-baik dengan memberikan somasi kepada Ustadz Yusuf Mansur namun Ustadz Yusuf Mansur tidak memperdulikan sama sekali dan tidak memberikan tanggapan atas somasi yang telah diberikan oleh Para Penggugat. Maka dari itu, Para Penggugat mengajukan gugatan perdata mengenai wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Para Penggugat berpendapat bahwa perjanjian investasi ini yang didukung oleh Sertifikat Patungan Usaha Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh yang ditandatangani oleh Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) dilakukan secara sah, berharga serta mengikat para pihak. Maka dari itu, Pihak Tergugat khususnya Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) harus membayar kembali dana investasi sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan juga membayar hasil 8% (Delapan Persen) setiap tahun selama 8 (Delapan) tahun dari 2014 sampai dengan 2021, yaitu sejumlah Rp. 13.920.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per tahun, yang totalnya mencapai Rp. 111.360.000,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Sehingga, total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 285.360.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Menurut Para Penggugat, Jody Broto Suseno (Tergugat III) selaku Komisaris PT Inext Arsindo telah lalai melakukan kewajiban untuk memberi nasehat kepada Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) untuk melakukan kewajibannya kepada Para Penggugat. Oleh karenanya, Jody Broto Suseno (Tergugat III) bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng dengan PT Inext Arsindo (Tergugat I), Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II) untuk membayar kewajibannya kepada Para Penggugat senilai Rp. 285.360.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan lunas.

Dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan adanya beberapa perubahan dan perbaikan pada gugatan. Pertama, terkait kekeliruan jumlah dana investasi yang diberikan oleh salah satu Penggugat (Norlinah), yang mana dalam gugatan sebelumnya tertulis bahwa uang yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan setelah diperbaiki menjadi Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta). Kedua, adanya penghapusan salah satu nama investor yang merasa dirugikan, yaitu M. Rizki Fadhilah tanpa alasan yang jelas. Ketiga, perubahan terkait rincian dana investasi dan bagi hasil yang seharusnya diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, karena pada kenyataannya dana investasi milik 2 Penggugat (Lilik Herlina dan Nanang Budiyanto) telah dikembalikan oleh Ustadz Yusuf Mansur (Tergugat II). Kemudian, yang terakhir, adanya perubahan pada petitum terkait jumlah dana investasi yang disesuaikan dengan perubahan sebelumnya.

Penyelesaian Kasus

Kasus tersebut telah diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam Nomor Register Perkara: 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng. Kasus ini mulai naik pada tahun 2021 atas gugatan yang diajukan oleh dua belas penggugat.

Para Penggugat telah menyampaikan gugatannya yang pada petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Kemudian, dalam petitum juga disebutkan bahwa para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat secara tanggung renteng, yaitu sejumlah pemberian dana investasi berupa uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh yang sebelumnya telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) serta bagi hasil yang dijanjikan oleh Tergugat II sebesar Rp. 111.360.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 285.360.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selain itu, Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Para Penggugat juga diketahui telah melakukan perubahan dalam surat gugatan yang mengakibatkan diajukannya eksepsi dari Tergugat II. Eksepsi adalah suatu bantahan yang diajukan oleh Tergugat atas gugatan dari Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah menyampaikan eksepsinya bahwa perbaikan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah menyentuh pokok perkara yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa perubahan atas gugatan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, yakni tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 127 Rv yang berbunyi, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" M. Yahya Harahap mengatakan bahwa dilarang melakukan perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara.⁷ Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung No. 547/K/Sip/1973 juga menegaskan bahwa perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.

Majelis Hakim telah mempertimbangan mengenai eksepsi Tergugat II tentang perubahan gugatan tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perubahan gugatan sepanjang proses persidangan diperbolehkan asal tidak mengubah posita dan menambah tuntutan, bahkan perubahan gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban diperbolehkan tanpa persetujuan Tergugat.

Bahwa pada perubahan gugatan tersebut, Para Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan Para Penggugat telah memberikan dana investasi berupa uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh diantaranya Penggugat Norlinah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun, dalam perubahan gugatan Penggugat Norlinah merubah dan menambah menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu dalam gugatan awal pada posita angka 3 disebutkan Para Penggugat yang telah memberikan dana investasi ada 13 orang diantaranya M Rizki Fadhilah. Namun, dalam perubahan gugatan nama M Rizki Fadhilah dihilangkan dan tidak ada lagi dalam perubahan gugatan. Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Majelis menilai perubahan surat gugatan yang demikian dapat dikategorikan Para Penggugat telah merubah dalil posita gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sehingga Gugatan

⁷ M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. 2005. hal 98-99.

yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, Para Penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

SIMPULAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan tersebut menghasilkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan terjadi akibat hukum.

Dalam suatu perjanjian, seringkali terjadi keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian tersebut sehingga muncul peristiwa yang biasa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau karena kelalaian. Dengan terjadinya wanprestasi, dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti kerugian.

Kasus yang dibahas dalam Jurnal ini diawali oleh Ustadz Yusuf Mansur yang memberikan penawaran bisnis terkait investasi hotel dan apartemen di Kawasan Tangerang kepada Para Calon Investor. Para Calon Investor yang merasa tertarik pun akhirnya membuat perjanjian investasi dengan Ustadz Yusuf Mansur yang telah mencapai kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis untuk membangun dan mengembangkan Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013.

Dalam perjanjian investasi tersebut, ada beberapa syarat dan ketentuan yang disepakati termasuk pembagian hasil sebesar 8% setiap tahunnya. Namun, Para Penggugat merasa dirugikan karena pihak Para Tergugat tidak memberikan informasi tentang perkembangan proyek investasi ini kepada Para Penggugat setelah sertifikat keikutsertaan dikeluarkan, tidak memberikan laporan bulanan berkala mengenai status perkembangan yang mengenai objek perjanjian investasi, serta Para Tergugat juga tidak mengembalikan dana investasi berupa uang Patungan Usaha pendirian dan pengembangan Hotel dan Apartemen Haji dan Umroh kepada Para Penggugat dan tidak menepati janji bagi hasil 8% setiap tahunnya. Maka dari itu, Para Penggugat mengajukan gugatan perdata mengenai wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam Nomor Register Perkara: 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng. Dalam proses pengadilan, Para Penggugat diketahui telah melakukan perubahan dalam surat gugatan yang mengakibatkan diajukannya eksepsi dari Tergugat II. Majelis menilai perubahan surat gugatan oleh Para Penggugat telah merubah dalil posita gugatan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, Para Penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Referensi

- Istiwati, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1), 47-57.
- Tatawi, S. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata (Bw). *Lex Privatum*, 3(2).
- M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. 2005. hal 98-99.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Nurachmad, M. (2010). *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. VisiMedia